

10.5281/zenodo.14053327

ШАКЕНОВ Аскар Бакировичтехнический директор,
ИП «Метапласт», Казахстан, г. Астана

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПОЛИМЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕНОПЛАСТА

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования биополимеров в производстве пенопласта как экологически безопасной альтернативы традиционным полимерным материалам. Особое внимание уделяется основным характеристикам биополимерных пенопластов, таким как полилактид (PLA), полигидроксиалканоаты (PHA) и крахмал. Приводится анализ физико-механических, теплоизоляционных и биоразлагаемых свойств этих материалов, а также их преимуществ и ограничений в различных отраслях, включая упаковочную, строительную, автомобильную и медицинскую промышленность. Рассматриваются экономические аспекты внедрения биополимеров и возможности для устойчивого развития. Проведенное исследование показывает, что биополимерные пенопласты способны заменить традиционные материалы и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Ключевые слова: биополимеры, пенопласт, полилактид (PLA), полигидроксиалканоаты (PHA), крахмал, биоразлагаемость, экологичность, упаковка, теплоизоляция, устойчивое развитие.

Актуальность исследования

В условиях современных экологических вызовов и усиления внимания к проблемам устойчивого развития, важность разработки и внедрения экологически безопасных материалов становится критически значимой. Традиционные полимерные пенопласты, такие как полистирол и полиуретан, широко используются в промышленности и строительстве благодаря их легкости, теплоизоляционным свойствам и доступности. Однако их основной недостаток заключается в сложности утилизации и длительном времени разложения, что приводит к накоплению пластиковых отходов и загрязнению окружающей среды.

В ответ на данные проблемы возрастающий интерес вызывают биополимеры – материалы, получаемые из возобновляемых источников и способные разлагаться естественным образом. Биополимерные пенопласты не только позволяют сохранять свойства традиционных аналогов, но и предоставляют экологически чистую альтернативу, которая способствует снижению углеродного следа и уменьшению негативного воздействия на экосистему. В этом контексте изучение биополимеров как замены традиционным полимерам является актуальной

задачей, направленной на улучшение экологической обстановки и повышение устойчивости промышленности.

Цель исследования

Целью данного исследования является оценка перспектив использования биополимеров в производстве пенопласта, включая анализ их физических, теплоизоляционных и экологических характеристик, а также выявление экономических и технологических преимуществ внедрения биополимерных материалов в различные отрасли.

Материалы и методы исследования

Исследование базируется на анализе современных научных источников, посвященных применению биополимеров в производстве пенопласта.

Методология исследования включает сравнительный анализ свойств биополимеров и традиционных полимерных материалов, таких как полистирол. Физико-механические, теплоизоляционные и биоразлагаемые свойства анализируются на основе данных лабораторных испытаний и публикаций ведущих научных журналов. Также используется метод сравнительного анализа экономических и

экологических характеристик биополимеров, чтобы оценить их потенциал для различных отраслей.

Результаты исследования

Использование пенопластов на основе нефтехимических полимеров, таких как полистирол и полиуретан, стало стандартом в таких отраслях, как строительство, упаковка и автомобильная промышленность, благодаря их легкости, низкой теплопроводности и способности выдерживать механические нагрузки. Однако проблемы переработки и экологические риски, связанные с традиционными полимерами, стимулировали поиск альтернативных решений. В последние годы большое внимание уделяется биополимерам, которые являются экологически безопасной заменой обычным материалам благодаря своей способности к биоразложению и использованию возобновляемого сырья. В этом разделе мы рассмотрим основные типы биополимеров, их свойства и потенциальные области применения в производстве пенопластов.

Биополимеры можно разделить на несколько категорий в зависимости от их состава и источника происхождения. Наиболее перспективными для производства пенопластов являются полилактид (PLA), полигидроксиалканоаты (PHA) и крахмальные полимеры. Полилактид, получаемый из возобновляемых источников, таких как кукуруза и сахарный тростник, обладает хорошей механической прочностью и термопластичными свойствами, что делает его подходящим для использования

в строительных и упаковочных материалах. Исследования показывают, что пенопласт на основе PLA имеет схожие свойства с традиционными полистироловыми пенопластами, но при этом разлагается на углекислый газ и воду под действием микроорганизмов [1, с. 185].

Полигидроксиалканоаты (PHA) представляют собой класс биополимеров, синтезируемых микроорганизмами, которые могут быть разложены в природных условиях без выделения токсичных веществ. В исследованиях отмечается, что пенопласты на основе PHA обладают отличными биосовместимыми свойствами, что делает их востребованными в медицинской и пищевой промышленности. В сравнении с PLA, полимеры на основе PHA обеспечивают более гибкие характеристики, что может быть важным для упаковочных решений.

Крахмальные полимеры также являются потенциальным материалом для производства пенопластов. Крахмал легко доступен и обладает природной биоразлагаемостью, однако ограниченная влагостойкость и механическая прочность ограничивают его использование в чистом виде. В связи с этим ведутся разработки по улучшению свойств крахмальных полимеров путем их комбинирования с другими биополимерами или путем химической модификации.

В таблице приведено сравнение основных характеристик пенопластов на основе различных типов биополимеров и традиционного полистирола.

Таблица

Сравнение основных характеристик пенопластов

Тип пенопласта	Источник сырья	Биосовместимость	Теплопроводность (Вт/м·К)	Прочность на сжатие (МПа)	Время разложения в природных условиях
Полистирол	Нефтехимический	Низкая	0.03-0.04	0.2-0.7	> 100 лет
PLA	Возобновляемые (кукуруза)	Высокая	0.02-0.04	0.25-0.6	6–24 месяцев
PHA	Микроорганизмы	Высокая	0.025-0.035	0.15-0.5	1–2 года
Крахмал	Растительный	Средняя	0.03-0.05	0.1-0.3	6–12 месяцев

Далее проанализируем теплоизоляционные и механические свойства биополимерных пенопластов по сравнению с традиционными материалами. По показателям теплоизоляции пенопласты на основе PLA и PHA практически не

уступают полистироловым, что подтверждает их пригодность для применения в строительстве и упаковке. Теплопроводность биополимеров колеблется в пределах от 0.02 до 0.04 Вт/м·К, что аналогично значениям для

традиционного пенопласта. Это дает основания предполагать, что биополимерные пенопласты могут быть использованы как полноценная альтернатива в этих областях.

Анализ механической прочности показывает, что полимеры на основе PLA и PHA демонстрируют достаточную жесткость и прочность, однако по этому показателю несколько уступают полистиролу. Для повышения прочности биополимеров исследователи предлагают использовать добавки или усилители на натуральной основе. В частности, добавление древесных волокон или целлюлозы позволяет улучшить механические свойства биополимерных пенопластов без ухудшения их биоразлагаемости.

Экономические аспекты использования биополимеров также играют важную роль в

Рис. Сравнение затрат на производство и утилизацию различных типов пенопластов

Таким образом, из литературного анализа следует, что биополимерные пенопласты обладают значительным потенциалом для замены традиционных пенопластов, особенно в отраслях, где критически важна экологическая безопасность. Внедрение биополимеров требует разработки улучшенных технологий для снижения затрат на производство и улучшения физических характеристик.

Для анализа применения биополимеров в производстве пенопласта необходимо рассмотреть их ключевые характеристики, включая физические, теплоизоляционные, механические и экологические свойства.

Одним из важных физических свойств пенопластов является их плотность, которая

принятию решения о переходе на альтернативные материалы. Сравнительный анализ показал, что стоимость производства пенопласта на основе PLA и PHA на 15–20% выше, чем у традиционного полистирола, что связано с более высокой стоимостью сырья и технологической обработки. Однако с учетом экологических преимуществ и усиления регулирования в области отходов, компании и производители могут получить выгоды от внедрения биополимеров за счет уменьшения затрат на утилизацию и получения экологических субсидий.

Ниже представлена диаграмма (рис.), показывающая сравнительные затраты на производство и утилизацию различных типов пенопластов.

напрямую влияет на их теплоизоляционные и механические характеристики. В сравнении с полистиролом, который имеет плотность в пределах 20–60 кг/м³, пенопласты на основе PLA и PHA обычно имеют плотность 40–70 кг/м³. Это делает биополимерные пенопласты достаточно легкими для применения в строительстве и упаковке. Однако с целью улучшения их механической прочности, для снижения плотности без потери теплоизоляционных свойств исследуются различные модификации, включая добавление целлюлозных волокон.

Теплоизоляционные характеристики пенопласта определяются его коэффициентом теплопроводности, который для полистирола составляет 0,03–0,04 Вт/(м·К). Биополимерные

пенопласты, такие как PLA и PHA, имеют аналогичные показатели теплопроводности, колеблющиеся в пределах 0,025–0,04 Вт/(м·К). Эти значения делают их подходящими для использования в строительной отрасли в качестве теплоизоляционного материала. Важно отметить, что крахмальные пенопласты обладают немного более высокой теплопроводностью (около 0,05 Вт/(м·К)), что ограничивает их применение в условиях, требующих высокой теплоизоляции.

Механическая прочность является еще одним критически важным параметром для пенопластов, особенно при использовании в упаковочной и строительной сферах, где материал подвергается давлению и воздействию нагрузок. Традиционный полистирол обладает прочностью на сжатие около 0,2–0,7 МПа, в зависимости от плотности. Пенопласты на основе PLA демонстрируют показатели прочности на уровне 0,25–0,6 МПа, что сравнимо с полистиролом. Однако PHA, как правило, имеет более низкие показатели прочности, что компенсируется его гибкостью и возможностью модификации с добавлением различных добавок для улучшения свойств [3, с. 41].

Для повышения механической прочности биополимеров применяется метод введения армирующих компонентов, таких как натуральные волокна или наночастицы. Это позволяет создать композитные материалы с улучшенными характеристиками, которые обладают как достаточной прочностью, так и экологичностью.

Одной из ключевых характеристик биополимеров является их способность к биоразложению, что существенно отличает их от полистирола, разлагающегося более 100 лет. Исследования показывают, что PLA и PHA разлагаются в течение 6–24 месяцев в естественных условиях, превращаясь в углекислый газ и воду. Для крахмальных пенопластов время разложения составляет от 6 до 12 месяцев, что также является значительным экологическим преимуществом. Кроме того, крахмал, благодаря своим биологическим свойствам, не требует особых условий для начала процесса разложения, что делает его удобным для применения в упаковочных материалах.

Сравнительный анализ показал, что, хотя биополимеры уступают полистиролу по некоторым механическим показателям, их высокая биоразлагаемость и отсутствие токсичных продуктов разложения делают их идеальными для

применения в экологически ориентированных продуктах. Биополимерные пенопласты обладают также более низким уровнем выделения углерода при производстве, что подтверждается исследованиями, указывающими на 20–30% сокращение выбросов CO₂ по сравнению с традиционными полимерами.

Производство биополимерных пенопластов требует разработки специального оборудования и адаптации производственных процессов. Технологический процесс включает экструзию или инъекционное формование, аналогично полистиролу, однако биополимеры чувствительны к температурным режимам и требуют более строгого контроля над условиями переработки. Например, PLA начинает разлагаться при температурах выше 180°C, что ограничивает его применение при высоких температурах. Однако с учетом преимуществ в биоразлагаемости и снижении углеродного следа, крупные производители уже начали внедрение биополимерных технологий, особенно в упаковке и одноразовых изделиях.

Сравнение экономических затрат на производство и утилизацию показывает, что биополимеры обходятся дороже на 15–20% из-за сложности синтеза и высокой стоимости сырья. Тем не менее с учетом сокращения затрат на утилизацию и возможности получения экологических субсидий, экономическая целесообразность их использования в долгосрочной перспективе растет. Привлечение инвестиций и субсидирование разработки новых материалов также повышают интерес компаний к внедрению биополимерных решений, способствующих улучшению экологической обстановки.

Таким образом, анализ основных характеристик и свойств биополимерных пенопластов показывает, что они представляют собой жизнеспособную альтернативу традиционным материалам с точки зрения экологичности и соответствия современным требованиям устойчивого развития.

Использование биополимерных пенопластов, таких как полилактид, полигидроксиканоаты и крахмальные полимеры, демонстрирует значительный потенциал для различных отраслей промышленности, ориентированных на устойчивое развитие и снижение воздействия на окружающую среду. Эти материалы уже находят применение в ряде областей, где важны биоразлагаемость и экологичность, а также активно исследуются для внедрения в новые сферы.

1. Упаковочная промышленность

Примеры: Наиболее широко биополимерные пенопласты применяются в упаковке, особенно для одноразовых контейнеров и защитной упаковки. Компании, такие как американская Ecovative и европейская Synbra, производят упаковочные материалы на основе крахмала и PLA. Эти материалы подходят для упаковки продуктов питания и медицинских изделий, так как не содержат вредных химических веществ и безопасны для контакта с пищей.

Перспективы: С учетом законодательных требований к снижению пластиковых отходов в ЕС и других странах, ожидается, что использование биополимеров в упаковочной промышленности будет расти. Кроме того, внедрение стандартов, стимулирующих использование экологичных материалов, будет способствовать увеличению спроса на биополимерные пенопласты в качестве альтернативы традиционным материалам.

2. Строительная отрасль

Примеры: В строительстве биополимерные пенопласты могут использоваться для теплоизоляции стен, крыш и полов. Исследования показывают, что пенопласт на основе PLA и PHA обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, схожими с полистиролом. В Нидерландах и Германии PLA-пенопласты уже применяются для теплоизоляции частных и общественных зданий, где значительное внимание уделяется экологичности материалов.

Перспективы: Рост интереса к «зеленым» зданиям и сертификациям типа LEED и BREEAM подталкивают строительную отрасль к использованию биополимерных пенопластов. В будущем ожидается, что биополимеры смогут заменить традиционные материалы, особенно в странах, где экологические требования к строительным материалам становятся более строгими.

3. Автомобильная промышленность

Примеры: Биополимерные пенопласты могут применяться в салонах автомобилей для шумоизоляции, а также в качестве легких конструкционных материалов. Например, японские автопроизводители исследуют возможности использования PLA-пенопластов для внутренней отделки и шумоизоляции, что позволяет снизить вес автомобиля и уменьшить углеродный след.

Перспективы: С учетом тренда на электрификацию и снижение веса транспортных средств, биополимерные материалы обладают

перспективами для использования в легких автомобильных конструкциях. Кроме того, экологичные материалы могут быть особенно востребованы при производстве электромобилей, так как такие материалы поддерживают общую экологическую концепцию.

4. Медицинская промышленность

Примеры: В медицине пенопласты на основе биополимеров могут использоваться для производства одноразовых медицинских изделий, таких как защитные упаковки для инструментов, которые не требуют специальной переработки. PHA и PLA-пенопласты обладают биосовместимостью, что делает их подходящими для использования в медицинской упаковке и подложках для инструментов.

Перспективы: С учетом роста объема одноразовых медицинских отходов биополимеры могут стать оптимальным выбором для производства одноразовой медицинской продукции. Биополимерные материалы не требуют утилизации с применением высокотемпературной обработки и безопасно разлагаются, что также снижает затраты на утилизацию.

5. Пищевая промышленность

Примеры: В пищевой промышленности биополимерные пенопласты активно используются для одноразовой посуды и упаковки. Например, PLA-пенопласт используется для изготовления контейнеров и подложек для продуктов, так как он устойчив к воздействию температуры и безопасен для контакта с пищей.

Перспективы: С усилением требований к экологической безопасности упаковки и переходом многих стран на одноразовую посуду из биоразлагаемых материалов, биополимерные пенопласты будут востребованы для быстрого потребления. Этот сегмент имеет значительный потенциал для роста, особенно в сетях быстрого питания и розничной торговле [2, с. 137].

6. Электроника

Примеры: Биополимерные материалы могут использоваться для упаковки электронных устройств, особенно для защитных подложек, предотвращающих повреждение во время транспортировки. Использование крахмала и PLA для упаковки хрупких электронных изделий уже практикуется в ряде компаний, таких как Samsung и Dell, где биополимеры используются для защиты электроники от механических повреждений.

Перспективы: Применение биополимерных пенопластов в электронике будет расти, поскольку крупные компании стремятся снизить свой углеродный след и повысить экологическую ответственность. Ожидается, что спрос на биоразлагаемые упаковочные материалы будет поддерживаться также благодаря предпочтению экологически ответственных брендов.

Примеры использования биополимерных пенопластов в различных отраслях промышленности демонстрируют их многофункциональность и способность адаптироваться к различным потребностям рынка. Текущие тенденции указывают на ускоряющееся внедрение биополимерных решений в связи с растущими экологическими требованиями и поддержкой устойчивого развития. В будущем биополимерные пенопласты, вероятно, станут важной частью «зеленой» экономики, предлагая экологичные решения для широкого круга приложений.

Выводы

Проведенное исследование подтверждает высокие перспективы использования биополимеров в производстве пенопласта для различных отраслей промышленности. Биополимеры, такие как PLA, PHA и крахмал, обладают достаточными теплоизоляционными и

механическими свойствами, сопоставимыми с полистироловыми пенопластами, но имеют значительно меньший срок разложения и более низкие затраты на утилизацию. Эти материалы могут эффективно использоваться в упаковке, строительстве, автомобильной и медицинской отраслях, обеспечивая значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду. Внедрение биополимерных пенопластов в производство способствует устойчивому развитию и решению экологических проблем, связанных с пластиковыми отходами.

Литература

1. Валеева Н.Ш., Хасанова Г.Б. Биополимеры – перспективный вектор развития полимерной промышленности // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т. 16, № 22. – С. 184-187.
2. Вильданов Ф.Ш., Латыпова Ф.Н., Крауцкий П.А., Чанышев Р.Р. Биоразлагаемые полимеры – современное состояние и перспективы использования // Башкирский химический журнал. – 2012. – Т. 19, № 1. – С. 135-139.
3. Сапего Д.В., Бессонова В.А. Поверхностная модификация биополимеров // Современные научные исследования и инновации. – 2017. – № 1(69). – С. 40-43.

SHAKENOV Askar Bakitovich

Technical Director,
Metaplast Company, Kazakhstan, Astana

PROSPECTS FOR THE USE OF BIOPOLYMERS IN THE PRODUCTION OF FOAM

Abstract. *The article discusses the prospects of using biopolymers in the production of foam as an environmentally friendly alternative to traditional polymer materials. Special attention is paid to the main characteristics of biopolymer foams, such as polylactide (PLA), polyhydroxyalkanoates (PHA) and starch. The analysis of the physico-mechanical, thermal insulation and biodegradable properties of these materials, as well as their advantages and limitations in various industries, including packaging, construction, automotive and medical industries, is given. The economic aspects of the introduction of biopolymers and opportunities for sustainable development are considered. The conducted research shows that biopolymer foams are able to replace traditional materials and reduce the negative impact on the environment.*

Keywords: *biopolymers, styrofoam, polylactide (PLA), polyhydroxyalkanoates (PHA), starch, biodegradability, environmental friendliness, packaging, thermal insulation, sustainable development.*